

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN

“Perubahan Mindset dan Penjabarannya”

Dosen Pengampu :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.,MM.

Yulida, S.E.,MM.

Disusun Oleh :

Adini Galuh Pusparani 11812003

Aspidawati 11902002

Puji Hastuti 11812024

Rusydiah 11812013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perubahan Mindset dan Penjabarannya”, Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Kewirausahaan. Untuk itu, kami selaku penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Terutama kepada teman kelompok serta dosen mata kuliah Kewirausahaan yaitu Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.,MM. dan Yulida, MM yang telah memberikan bimbingannya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Selaku penulis, kami sangat mengetahui bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang membangun agar kami dapat menyusunnya kembali lebih baik dari pada sebelumnya.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi kami selaku penulis.

Pontianak, 25 November 2021

Kelompok 4.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
BAB II PEMBAHASAN	
A. Berpikir Perubahan	2
B. Mindset Seorang Enterpreneur	3
C. Perilaku Enterpreneur	5
D. Hambatan Persepsi Memulai Usaha	6
E. Tips Praktis Melakukan Perubahan	7
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	8
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang memiliki rutinitas bahkan produktivitas yang senantiasa berkelanjutan seringkali tidak menyadari bahwa nasib yang mereka alami saat ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa mereka lakukan. Nasib yang mereka alami sekarang ditentukan oleh *mindset* yang selanjutnya akan menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, menjadi karakter dan akhirnya menentukan nasi seseorang.

Mindset adalah cara pandang seseorang atau kelompok yang memengaruhi kebiasaan, karakter dan nasib dimasa mendatang. Menurut Ibrahim Elfiky *mindset* merupakan sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali diberbagai tempat dan waktu serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga mejadi realita yang bisa dipastikan disetiap tempat dan waktu yang sama. Sedangkan menurut Mulyadi, *mindset* adalah sikap mntal mapan yang terbentuk melalui pengalaman, pendidikan dan prasangka.

Dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa mendatang, diperluan suatu pola pikir yang menyatakan apakah kita akan berhasil atau tidak. Pola pikir terbagi lagi menjadi dua yaitu, **pola pikir positif** adalah pemikiran yang memberikan dampak positif, seperti halnya motivasi, “Aku pasti sukses” dan yang kedua *mindset negatif* adalah pemikiran yang memberikan dampak negatif, sebagai contoh seseorang berkata, “Aku ini cacat, aku tidak memiliki kemampuan, apa yang bisa au berikan untuk negeri ini.” Atau mungkin “Semuanya sudah aku korbakan, tapi hasilnya tidak ada sedikit pun bahkan aku bangkrut”. Dari contoh diatas kita harus mampu untuk memahami mana dari kedua *mindset* tersebut yang dapat menjadikan kita seseorang yang sukses di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan berpikir Perubahan ?
2. Apakah yang dimaksud dengan mindset Seorang Entrepreneur ?
3. Seperti apakah perilaku seorang Entrepreneur ?
4. Apa saja hambatan Persepsi Memulai Usaha ?
5. Apa saja tips Praktis dalam Melakukan Perubahan ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Berpikir Perubahan

Berpikir merupakan suatu hal yang identik yang melekat pada diri seorang manusia. Sebagaimana halnya manusia yang biasa disebut sebagai hewan yang berpikir. Berpikir merupakan suatu proses dimana manusia mengolah fakta, informasi dan data untuk membuat sebuah keputusan. Berpikir perubahan adalah sebuah sikap dari manusia yang berusaha menyatukan semua data, fakta dan informasi untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan perubahan.

Pola pikir kita (kita kadang-kadang disebut paradigm kita) adalah jumlah total keyakinan, nilai, identitas, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, pendapat, dan pola-pola pemikiran kita tentang diri kita sendiri, orang lain, dan bagaimana kehidupan bekerja. (Bunga Aditi, 2018)

Maka dari itu “Jadilah Si-cepat, dengan Berpikir Cepat dan Bertindak Cepat (*Be Fast, Think Fast, and Act Fast*). Waktu adalah hidup (time is life) dapat dipahami sebagai waktu adalah nyawa, karenanya setiap manusia harus menghargai waktu. Selama manusia itu masih hidup, manusia itu masih punya kesempatan. Jadi waktu kita juga berarti kesempatan kita, jika kita buang-buang waktu sama dengan kita buang-buang kesempatan, menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan sulit datang berulang, sementara masalah akan selalu datang walau tidak diundang. Hari esok tak seorangpun yang tahu, masa depan adalah hal yang tak pasti yang menimbulkan kebimbangan-kebimbangan. Sekalipun kita dapat merencanakan dan memprediksi dengan cermat, namun yang perlu diingat adalah waktu tidak mungkin kembali. Oleh karena itu kata bijak kuno mengajarkan kepada kita ‘sesal kemudian tak berguna’. (Tyas, 2019)

Untuk mengantisipasi hal tersebut hendaklah semua kita sadar bahwa ‘menjadi si-cepat’ adalah suatu keharusan. Profesi sebagai entrepreneur tentu akan berpikir dan bertindak lebih cermat memperhitungkan segala sesuatunya, terlebih soal waktu. Jika Anda sudah menentukan tujuan, tujuan itu harus solid niscaya Anda tidak akan menemui kesulitan dalam mencapainya. Demi mencapai tujuan yang jelas, Anda harus ‘membunuh’ sikap menunda-nunda, memusnahkan kemalasan, mencabuti ilalang liar yang tumbuh di mental Anda. (Tyas, 2019)

Tentunya banyak sekali manfaat yang akan dirasakan banyak orang dengan adanya suatu hal hal yang baru yang berasal dari ide berpikir perubahan seseorang. Adapun manfaatnya akan lebih dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengubah kebiasaan yang lama yang kurang produktif menjadi lebih produktif lagi
2. Adanya pengembangan diri untuk mencoba hal baru atau yang lebih bermanfaat
3. Meningkatkan kreativitas seseorang dalam berkreasi
4. Menghasilkan dan meningkatkan *income*
5. Membuat semakin percaya diri dalam melangkah
6. Membuat seseorang mampu menyelesaikan masalah. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Dimasa yang semakin canggih dan modern ini. Banyak sekali hal-hal yang dapat membantu perubahan berpikir seseorang dalam menciptakan suatu yang baru. Dengan banyaknya sosial media seperti *instagram, facebook, twitter, whatsapp* dan jaringan komunikasi yang memberikan beragam informasi. Sudah saatnya kita menjadi orang yang sukses dan menghapus kebiasaan lama. Misalnya memutuskan untuk berwirausaha yang dengannya akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Sebelum memulai berwirausaha. Harus ditanamkan terlebih dahulu dalam diri tentang peran penting suatu *mindset positif*. Bahwa kita akan menjadi seseorang yang sukses, bukan lagi menjadi seseorang yang meminta pekerjaan akan tetapi menjadi seorang *leader* yang akan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, didalam berwirausaha kita dituntut untuk dapat berpikir kreatif menciptakan ide-ide baru dan melihat peluang kedepan. Bahkan seseorang yang sukses akan melewati jalur percepatan yang tentunya akan mengorbankan banyak hal seperti uang, waktu istirahat, tenaga, waktu bersama keluarga dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu hal yang *ekstrem* yang membuat seseorang menjadi lebih cepat sukses dibanding orang normal pada biasanya.

“Kalau anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku anda. Namun, bila anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir anda”.(H. Fachrurazi et al., 2021)

B. Mindset Seorang Entrepreneur

Entrepreneur merupakan orang yang melakukan kegiatan wirausaha atau bisa disebut pengusaha. Dimana orang tersebut memiliki kemampuan melihat peluang yang ada dan mampu menciptakan produk-produk yang inovatif.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Seorang *entrepreneur* akan senantiasa berpikir tentang visi dan misi yang menjadi tujuan utamanya. Selalu memikirkan bagaimana menciptakan hal-hal baru dan melihat peluang bagaimana tujuannya itu akan tercapai. Selain itu seorang *entrepreneur* akan mengorbankan segala hal seperti biaya untuk modal, bekurangnya waktu untuk beristirahat dan waktu bersama keluarga. Seorang *entrepreneur* yang sukses adalah orang yang berani gagal dan bangkit lagi. Ia menganggap bahwa kegagalan yang ia alami adalah sebuah batu loncatan untuk meraih kesuksesannya. Menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan berdoa terhadap segala hal yang ia alami. Dan menjadi seseorang yang senang berkomunikasi terhadap banyak orang, yang menjadikan “proses perjuangan kesuksesasn” menjadi topik utama untuk diperbincangkan.

Selain itu mindset seorang entrepreneur harus memiliki visi dan misi dalam wirausaha yaitu sebagai berikut :

1. Visi

Dalam bab kepribadian telah dibahas mengenai merujuk pada tujuan akhir, serta berorientasi ke masa depan. Baik tujuan akhir maupun orientasi ke masa depan bisa lebih jelas arahnya jika seseorang memiliki visi. Dengan memiliki visi yang jelas, menarik dan realistis seorang wirausaha akan memiliki daya juang yang lebih tinggi dan lebih konsisten dalam meraih harapan atau cita-citanya. Visi tersebut akan membantu wirausaha untuk menentukan langkah untuk mewujudkan mimpinya, apa saja yang dibutuhkan, dan siapa yang bisa diajak bekerjasama. Berbeda dengan wirausaha yang bergerak tanpa visi, langkahnya tidak terarah, karena tidak punya bayangan keberhasilan seperti apa yang dicapai.

Wirausaha tanpa visi, cenderung mudah patah semangat, dan mudah berbelok sebelum benar benar menguasai bidang yang digarap, akibatnya keberhasilan semakin susah tercapai.

Manfaat visi yang benar dalam usaha meraih kesuksesan:

- menarik dan menumbukan komitmen pribadi
- menumbuhkan kebermaknaan hidup
- memacu dan memfokuskan pengembangan diri
- memotivasi untuk bekerja dan berkualitas prima Pencapaian visi perlu didukung oleh statement yang jelas dan efektif. Ciri statemet visi yang jelas dan efektif adalah:
- terfokus, jelas dan mudah dibayangkan perwujudannya dalam kenyataan
- mengundang sesuatu yang bermakna “mulai”
- peluang suksesnya dapat diperkirakan
- realistis dan mungkin dicapai.(Widodo, 2012)

2. Misi

Definisi misi adalah batasan tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh seseorang. Misi

lebih spesifik dari visi, berupa peran yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi membantu seorang wirausaha menentukan lahan garap, bidang yang ingin ditekuni, keunggulan produk dan system pemasarannya. Agar bisa membuat langkah yang lebih operasional, visi dan misi perlu diterjemahkan menjadi tujuan. Tujuan (goal) adalah sasaran yang spesifik dan membantu kita merencanakan berbagai aktifitas serta strategi. Tujuan terbagi menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Dalam penetapan tujuan (goal setting) seseorang perlu memutuskan apa yang ingin dicapai (pengetahuan /keahlian/ perilaku tertentu) dan bergerak bertahap menuju pencapaian tujuan.(Widodo, 2012)

C. Perilaku Enterpreneur

Perilaku adalah suatu tindakan dan langkah yang dilakuka seseorang untu menyiasati dan menghadapi produktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan seorang *enterpreneur*, mereka tentunya memiliki perilaku yang dapat membuat mereka menjadi orang sukses di masa mendatang.

Berikut ini macam-macam perilaku entrepreneur menurut Hendro (2011):

1. Perilaku entrepreneur secara individu

- a. Teguh pendiriannya
- b. Optimis dalam segala perilaku yang ia lakukan
- c. Selalu yakin dengan apa yang ia kerjakan dan lakukan, sehingga terkadang cenderung keras kepala tetapi sebenarnya memiliki konsep dan alasan yang kuat dalam melakukan sesuatu
- d. Dalam mendengar serta menanggapi suatu saran atau cercaan, bahkan ejekan dari keluarga dan temannya ia selalu berpikiran positif dan menganggap semuanya sebagai tantangan serta motivasi untuk mewujudkan impiannya
- e. Berperilaku profesional dalam artian mempunyai tanggung jawab, disiplin, komitmen tinggi, jujur, terbuka serta berusaha tetap konsisten pada pendiriannya
- f. Tidak gegabah serta penuh perencanaan dalam setiap langkahnya
- g. Selalu berorientasi “pasti ada jalan keluarnya” sehingga ia selalu berpikir kreatif dan inovatif untuk mendapatkan solusinya.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

2. Perilaku entrepreneur secara sosial dan lingkungan

- a. Selalu berpenampilan rapi dan ingin disukai oleh semua orang
- b. Perilakunya baik sehingga banyak orang yang menyukainya
- c. Senang memotivasi orang lain dengan tujuan yang baik
- d. Menjadi teladan bagi rekan bisnis, karyawan serta pelanggannya

- e. Senang bergaul dan cakap berkomunikasi sehingga banyak orang yang senang terhadapnya
 - f. Perilaku entrepreneur dalam pekerjaan
 - g. Berkeinginan kuat dan berorientasi pada hasil yang sempurna
 - h. Workaholic (gila kerja) dan bekerja dengan baik sehingga tidak menyukai kelemahan (perfectionist)
 - i. Selalu ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tidak suka menunda pekerjaan
 - j. Haus akan prestasi sempurna (excellence)
 - k. Selalu tuntas dalam mengerjakan pekerjaan
 - l. Penuh semangat dan energik dalam bekerja maupun mengerjakan tugas
 - m. Paling senang dengan pekerjaan yang baru dan menantang
 - n. Kreatif dan inovatif sehingga selalu memiliki ide-ide cemerlang dan bisa keluar dari tekanan
3. Perilaku entrepreneur dalam menghadapi risiko
- a. Terlebih dahulu mengevaluasi risiko dan dampaknya
 - b. Selalu mencari keputusan yang tepat dan optimal
 - c. Kuat dalam hal intuisi sehingga ia tidak takut terhadap risiko
 - d. Antisipatif dan waspada sehingga selalu berperilaku proaktif
4. Perilaku entrepreneur dalam kepemimpinan (leadership)
- a. Sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan
 - b. Berperilaku hati-hati karena menjadi contoh bagi yang lain
 - c. Membuat karyawan tenang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya
 - d. Berjiwa besar dan mempunyai karisma. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

D. Hambatan Persepsi Memulai Usaha

Banyak entrepreneur pemula yang memiliki hambatan persepsi negatif ketika akan memulai suatu usaha. Beberapa hambatan persepsi negatif tersebut antara lain, “saya tidak memiliki keterampilan”, “terlalu banyak pesaing”, “saya masih terlalu muda atau terlalu tua”, dan paling banyak persepsi negatif tentang keterbatasan modal atau belum punya modal. Ketika kita menganggap diri kita tidak memiliki keterampilan, maka ingatlah dengan beberapa entrepreneur yang mulanya mereka juga merasa tidak memiliki keterampilan untuk memulai usaha. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Sering kali kita menganggap modal itu hanya berupa uang saja, sehingga modal berupa uang yang besar menjadi faktor utama yang menghambat seseorang untuk memulai usaha.

Padahal modal itu bisa berupa keinginan yang kuat dan inovasi kreasi intelektual yang ada pada diri kita sendiri. Jeff Bezos tanpa modal yang besar memulai bisnis Amazon-nya lewat garasi rumah begitu juga dengan Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), dan pengusaha sukses lainnya bahkan seperti di Indonesia, pabrik rokok Gudang Garam yang didirikan oleh Alm. Tjoa Ing Hwe hanya dengan modal dengkul saja.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Mulai sekarang, marilah kita tanamkan pikiran positif dan singkirkan pikiran negatif yang muncul dalam benak kita. Saat melihat orang sukses, katakan pada diri kita “Saya juga pasti bisa sukses seperti mereka” atau “Saya pasti akan lebih sukses dari mereka”. Pikiran yang positif akan mengantarkan kita pada kesuksesan, pikiran negatif akan menghambat kita untuk mencapai kesuksesan. Untuk memulai usaha, yang kita butuhkan hanyalah mindset yang positif, motivasi yang kuat, dukungan dari orang terdekat, dan mulai saja.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

E. Tips Praktis

Untuk melakukan perubahan, gunakan otak bawah sadar anda dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Teknik visualisasi, misalkan: imajinasikan ketika kita menjadi pengusaha sukses, kita pasti bisa keliling dunia.
2. Teknik afirmasi, misalkan: saat bangun pagi kondisi relaks, katakan pada diri kita “Saya pasti sukses”.

Beberapa riset menunjukkan kedua teknik tersebut dapat memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpikir perubahan adalah sebuah sikap dari manusia yang berusaha menyatukan semua data, fakta dan informasi untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan perubahan.

Adapun manfaatnya akan lebih dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengubah kebiasaan yang lama yang kurang produktif menjadi lebih produktif lagi
2. Adanya pengembangan diri untuk mencoba hal baru atau yang lebih bermanfaat
3. Meningkatkan kreativitas seseorang dalam berkreasi
4. Menghasilkan dan meningkatkan *income*
5. Membuat semakin percaya diri dalam melangkah
6. Membuat seseorang mampu menyelesaikan masalah
7. Membangun peradaban baru dan mencetak sejarah

Seorang *entrepreneur* akan senantiasa berpikir tentang visi dan misi yang menjadi tujuan utamanya. Selalu memikirkan bagaimana menciptakan hal-hal baru dan melihat peluang bagaimana tujuannya itu akan tercapai. Selain itu seorang *entrepreneur* akan mengorbankan segala hal seperti biaya untuk modal, bekurangnya waktu untuk beristirahat dan waktu bersama keluarga. Seorang *entrepreneur* yang sukses adalah orang yang berani gagal dan bangkit lagi. Ia menganggap bahwa kegagalan yang ia alami adalah sebuah batu loncatan untuk meraih kesuksesannya. Menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan berdoa terhadap segala hal yang ia alami. Dan menjadi seseorang yang senang berkomunikasi terhadap banyak orang, yang menjadikan “proses perjuangan kesuksesannya” menjadi topik utama untuk diperbincangkan.

1. Perilaku *entrepreneur* secara individu
2. Perilaku *entrepreneur* secara sosial dan lingkungan
3. Perilaku *entrepreneur* dalam menghadapi resiko
4. Perilaku *entrepreneur* dalam kepemimpinan (leadership)

Untuk pemula yang takut untuk berbisnis terhadap resiko yang akan kita hadapi, maka perlu kita tanamkan pikiran positif dan singkirkan pikiran negatif yang muncul dalam benak kita. Saat melihat orang sukses, katakan pada diri kita “Saya juga pasti bisa sukses seperti mereka” atau “Saya pasti akan lebih sukses dari mereka”. Pikiran yang positif akan mengantarkan kita pada kesuksesan, pikiran negatif akan menghambat kita untuk mencapai kesuksesan. Untuk memulai usaha, yang kita butuhkan hanyalah mindset yang positif, motivasi yang kuat, dukungan dari orang terdekat, dan mulai saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga Aditi. (2018). *Entrepreneurship & Startup Entrepreneur Yang Unggul* (M. Y. Pratama (ed.)). Perdana Medika.
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. (Yulida (ed.); Issue September). IAIN PONTIANAK PRESS (Anggota IKAPI).
- H. Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurcholifah, I., Chritianingrum, Matondang, N., & Marwan. (2021). *Pedoman Dasar & Konsep Kewirausahaan* (P. T. Cahyono (ed.)). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Tyas, E. H. (2019). Menggapai Mimpi Melalui Entrepreneurship. In Sunarto (Ed.), *UKI Press*. UKI Press.
- Widodo, A. S. (2012). *Buku Ajar Kewirausahaan Entrepreneur Agribusiness Start Your Own Business*. Jaring Inspiratif.